

Описание отборных сеянцев войлочной вишни

В.Р. Галимов, научный сотрудник

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: vadimgalimoff@yandex.ru

Резюме. Представлены промежуточные результаты исследований Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства по селекции войлочной вишни. Проведено описание выделенных отборных сеянцев.

Ключевые слова: вишня войлочная, отборы, плоды.

Description of selected seedlings of felt cherry

V.R. Galimov, researcher

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: vadimgalimoff@yandex.ru

Abstract. Intermediate results of studies of the South Ural Research Institute of Horticulture and Potato Growing on the selection of felt cherries are presented. A description of selected seedlings was carried out.

Keywords: felt cherry, selections, fruits.

Введение. В Челябинской области войлочная вишня ценится за раннее и ежегодное плодоношение, отличный вкус плодов, высокую зимостойкость и засухоустойчивость [2]. Вишня войлочная относится к роду мелкоплодных вишен (микровишен), *Microcerasus* Webb. emend. Spach – вид *M. tomentosa* (Thunb) [1]. Кусты войлочной вишни могут достигать при благоприятных условиях возделывания более 2 метров в высоту. Корневая система кустарника находится в слое почвы 0-35 см. На плодородных почвах кусты вишни активно растут и плодоносят, находясь на солнечном месте, плоды становятся сладкими, находящиеся в тени на вкус пресные. Плоды вишни войлочной

потребляют в основном в свежем виде, также из неё можно приготовить: сок, сироп, варенье, компот, джем, повидло, желе, мармелад, наливки [3, 4, 5, 4, 10, 11]. Единичное плодоношение начинается на 2-й год, если высажены однолетние саженцы в благоприятные условия, с соблюдением всех правил выбора места посадки и почвенных условий. С каждым годом урожайность повышается. Цвет плодов войлочной вишни от бледно-красной, до темно-красной. Мякоть плодов войлочной вишни нежная и сочная, со светло-красным или темно-красным соком. Масса плодов колеблется от 1 до 5 грамм и выше. В производстве нужны разного срока созревания, крупноплодные, с плотной мякотью плоды – это важная задача, которая стоит перед селекционерами нашей страны. Высокая пластичность вишни и приспособительная реакция на окружающую среду, важный элемент для получения новых отборных форм. [6, 7, 10, 12].

Цель исследований – на основе созданного генофонда войлочной вишни, выделить отборные формы с комплексом хозяйственно-ценных признаков для дальнейшей селекционной работы в условиях Южного Урала.

Методика исследований. Исследования проведены на базе ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках выполнения Государственного задания по теме «Создание конкурентноспособных, высокоурожайных сортов зерновых, зерно-бобовых, кормовых, плодово-ягодных культур и картофеля мирового уровня на основе перспективных генетических ресурсов, устойчивых к био- и абиотическим факторам» (0532-2021-0008), а также в соответствии с «Программой стратегического развития ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН» [9].

Объектами исследований являлись гибриды из селекционного сада, созданного в ФГБНУ ЮУНИИСК (г. Челябинск). Предметом исследований: отборные сеянцы войлочной вишни.

Методика исследований составлена с учетом «Программы и методики сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [8].

Погодные условия 2021-22 года были благоприятные для роста, развития и плодоношения войлочной вишни. Период с 1 ноября 2021 по 31 октября 2022 года был в среднем на 2,1°С теплее в сравнении с предыдущими годами. Среднемесячная температура ноября 2021 г. была в среднем на 2,4°С, а декабря – на 3,8°С выше нормы. Температура воздуха в январе 2022 г. оказалась на 1,8°С, в феврале – на 6,3°С, в апреле – на 3,1°С, в июле – на 2,5°С, в августе – на 4,1°С, в сентябре – на 1,1°С, а в октябре – на 2,5°С теплее обычного. Близкой к среднемноголетней была температура воздуха в марте, мае и июне 2022 года. За сезон выпало 326 мм осадков или 74 % от многолетней нормы. Сумма осадков за лето (89,9 мм) составила 45 % от среднемноголетней величины (таблица 1).

Таблица 1 – Метеорологические условия за период с 1 ноября 2021 г. по 31 октября 2022 г. (по данным Шершневецкой метеостанции, г. Челябинск)

Месяц, период	Температура, °С		Сумма осадков, мм		ГТК	
	2021/22 г.	много-летняя	2021/22 г.	много-летняя	2021/22 г.	много-летняя
Ноябрь 2021 г.	-3,8	-6,2	17,4	26	–	–
Декабрь 2021 г.	-9,1	-12,9	17,1	25	–	–
Январь 2021 г.	-14,0	-15,8	13,9	19	–	–
Февраль 2021 г.	-8,0	-14,3	18,1	16	–	–
Март 2021 г.	-8,0	-7,4	41,2	18	–	–
Апрель 2021 г.	7,0	3,9	19,6	23	–	–
Май 2021 г.	11,3	11,9	53,1	39	1,52	1,06
Июнь 2021 г.	16,4	16,8	38,1	58	0,77	1,15
Июль 2021 г.	20,9	18,4	33,7	82	0,52	1,44
Август 2021 г.	20,3	16,2	18,1	60	0,29	1,20
Сентябрь 2021 г.	11,6	10,7	48,1	36	1,38	1,12
Октябрь 2021 г.	4,9	2,4	9,8	37	–	–
За лето	19,2	17,1	89,9	200	0,51	1,27
За год	4,1	2,0	328,2	439	–	–

Благоприятные метеорологические условия позволили войлочной вишни перезимовать без видимых повреждений. А выпавшие осадки заложить урожай плодов войлочной вишни.

Результаты исследований. По результатам исследований селекционных садов института (п. Западный и п. Северный) из гибридного фонда выделены следующие отборные сеянцы войлочной вишни.

Отборный сеянец 1-7-21 (2021 год) выделен из гибридной семьи 2-9-15 х св. опыление. Куст высотой 1,7 м, овальный, компактный, средней густоты. Многолетние ветви серо-коричневые, однолетние побеги редко опушены. Лист средний, широкоовальный, морщинистый, мягкий, зеленый, мягко-опушенный. Черешок короткий длиной – 0,5 см, зеленый, опушен. Цветок средний, бело-розовый. Цветение 10-15 мая. Плоды круглые массой до 2,3 г. Кожица светло-красная, блестящая, без опушения (рисунок 1). Мякоть светло-красная, немного плотная, нежная, сочная. Вкус сладкий. Дегустационная оценка 5 баллов. Косточка мелкая, отделяется средне. Плодоножка длиной – 0.3 см, отрыв плодов полусухой. Начало созревание 8 июля. Урожай с куста 3,0кг. Плоды пригодны для свежего потребления и переработке. Зимостойкость и засухоустойчивость высокая, устойчива к вредителям, болезням и к подпреванию корневой шейки. Размножить можно с помощью зелёного черенкования или прививкой.

Рисунок 1 – Отборная форма 1-7-21

Достоинство: ежегодная урожайность, хороший вкус плодов, высокая зимостойкость и засухоустойчивость, устойчива к подпреванию, к вредителям и болезням.

Недостатки: Необходима высокая агротехника возделывания вишни, для предотвращения снижения урожайности.

Отборный сеянец под № 1-9-22 (2022 год) выделен из гибридной семьи 2-9-15 х св. опыление. Куст высотой 1,7 м, овальный, компактный, средней густоты. Многолетние ветви серо-коричневые, однолетние побеги редко опушены. Лист средний, широкоовальный, морщинистый, мягкий, зеленый, мягко-опушенный. Черешок короткий длиной – 0,5 см, зеленый, опушен. Цветок средний, бело-розовый. Цветение 10-15 мая. Плоды круглые массой 2,2 г (рисунок 2). Кожица темно-красная, блестящая, без опушения. Мякоть красная, немного плотная, нежная, сочная. Вкус сладкий. Дегустационная оценка 5 баллов. Косточка мелкая массой 0,12, отделяется средне. Плодоножка длиной – 0.3 см, отрыв плодов полусухой. Начало созревание 21 июля. Урожай с куста 2,0кг. Плоды пригодны для свежего потребления и переработке. Зимостойкость и засухоустойчивость высокая, устойчива к вредителям, болезням и к подопреванию корневой шейки. Размножить можно с помощью зелёного черенкования или прививкой.

Рисунок 2 – Отборный форма 1- 9-22

Отборный сеянец войлочной вишни № 1-8-22 (2022 год) выделен из гибридной семьи 2-9-15 х св. опыление. Куст высотой 1,8 м, широкоовальный, компактный, средней густоты. Многолетние ветви серо-коричневые, однолетние побеги опушены. Лист средний, широкоовальный, морщинистый, мягкий, зеленый, мягко-опушенный. Черешок короткий длиной – 1 см, зеленый, без опушения. Цветок средний, светло-розовый. Цветение 10-15 мая. Плоды круглые массой 3,7 г. Кожица светло-красная, блестящая, без опушения. Мякоть светло-красная, нежная, сочная. Вкус сладкий. Дегустационная оценка 5 баллов. Косточка мелкая 0,22 г, отделяется средне. Плодоножка длиной – 0.3 см, отрыв плодов полусухой. Начало созревание 21 июля. Плоды пригодны для свежего потребления и переработке. Зимостойкость и засухоустойчивость высокая, устойчива к вредителям, болезням и к подопреванию корневой шейки. Размножается зеленым черенкованием и прививкой (рисунок 3).

Рисунок 3 – Отборный форма 1- 8-22

Элитный сеянец войлочной вишни под № 1-2-21 (2021 год) выделен из гибридной семьи 2-9-15 х св. опыление. Куст высотой 2 м, широкоовальный, компактный, средней густоты. Многолетние ветви серо-коричневые, однолетние побеги редко опушены. Лист средний, широкоовальный,

морщинистый, мягкий, зеленый, мягко-опушенный. Черешок короткий длиной – 0,5 см, зеленый, опушен. Цветок средний, светло-розовый. Цветение 10-15 мая. Плоды круглые массой до 3 г. Кожица красная, блестящая, без опушения. Мякоть светло-красная, нежная, сочная. Вкус сладкий. Дегустационная оценка 5 баллов. Косточка мелкая, отделяется средне. Плодоножка длиной – 0.3 см, отрыв плодов полусухой. Начало созревание 15 июля. Урожай с куста 3,5 кг. Плоды пригодны для свежего потребления и переработке. Зимостойкость и засухоустойчивость высокая, устойчива к вредителям, болезням и к подпреванию корневой шейки. Размножается зеленым черенкованием и прививкой (рисунок 4).

Рисунок 4 – **Отборный форма 1-2-21**

Достоинство: ежегодная урожайность, хороший вкус плодов, высокая зимостойкость и засухоустойчивость, устойчива к вредителям и болезням.

Недостатки: Необходима высокая агротехника возделывания вишни, для предотвращения снижения урожайности и выпадения куста.

Отборный сеянец войлочной вишни № 2-9-15 выделен в 2014 году в гибридном саду ЮУНИИСК, заложенном в 2008 году. Сам отборный сеянец получен от свободного опыления войлочной вишни, куста росшего в саду села Кулуево Аргаяшского района, Челябинской области. Куст отборного сеянца 2-

9-15 среднерослый, широкоовальный, компактный, средней густоты. Многолетние ветви серо-коричневые, побеги однолетние имеют опушенность. Лист средний, широкоовальный, морщинистый, мягкий, зеленый, опушенный. Черешок короткий – 0,5 см, средний, зеленый, опушен. Цветок средний, светло-розовый. Цветение в конце первой или в начале второй декады мая. Плод округлый, массой 2,5 г. Кожица блестящая, красная, имеет редкую опушенность. Мякоть светло-красная, нежная, сочная. Вкус пресно-сладкий. Дегустационная оценка 4 балла. Косточка мелкая, отделяется средне. Плодоножка длиной – 0,3 см, отрыв плодов полусухой. Начало созревание с 10 июля. Урожай с куста 2,5 – 3 кг. Плоды пригодны для свежего потребления. Зимостойкость высокая, устойчива к вредителям и болезням (рисунок 5).

Рисунок 5 – Отборная форма 2-9-15

Достоинство: ежегодная урожайность, хороший вкус плодов, высокая зимостойкость, устойчива к подопреванию, к вредителям и болезням.

Недостатки: Требуется высокая агротехника, для предотвращения снижения урожайности и выпадения куста.

Заключение. Изучение гибридного фонда войлочной вишни, позволило выделить новые отборные формы с улучшенными хозяйственно-ценными

признаками. Такие признаки как, высокая зимостойкость, урожайность, устойчивость к подопреванию, устойчивость к вредителям и болезням, вкус плодов увеличит сортимент по войлочной вишне в условиях Челябинской области. По содержанию растворимых сухих веществ и сахара выделилась отборная форма войлочной вишни под № 1-7-21, где она составила 15,8 и 9,8 % соответственно. По уровню низкой кислотности в сравнение с другими отборами выделились № 1-2-21 и 2-22, где оно составляло 1,2 %, но в сравнении с контролем оказались выше на 0,49 %. По уровню содержанию аскорбиновой кислоты контрольный номер был выше в 2 раза отборных форм под № 1-2-21 и № 1-7-21, где они составляли 16,3 % и 13,9 % соответственно.

В дальнейшей селекционной работе, продолжатся по созданию и совершенствованию сортимента войлочной вишни. Использование войлочной вишни в скрещивании с абрикосом, сливой и бессеей, будут созданы новые формы растений на новой генетической основе.

Литература

1. **Ладыженская, О.В.** Изменчивость отборной формы вишни войлочной (*Prunus tomentosa* Thunb) в Московском регионе / О.В. Ладыженская, В.Г. Донских, Т.С. Аниськина, М.В. Симахин // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2022. – № 4 (71). – С. 102-107. – EDN EBPCRO.

2. **Лёзин, М.С.** Сортоизучение вишни войлочной в условиях Челябинской области / М.С. Лёзин // Достижения аграрной науки – садоводству и картофелеводству. – 2017. – С.78-82.

3. **Батуева, Ю.М.** Алтана сорт вишни войлочной для Восточной Сибири [Текст] / Ю.М. Батуева, Н.К. Гусева, Е.Ж. Бадмаева // Современное садоводство. – 2017. – №1(21). – С. 1-5.

4. **Царенко, В.П.** Вишня войлочная / В.П. Царенко, Н.А. Царенко, – Изд. 3-е, – Челябинск: НПО «Сад и огород»: Челябинский Дом печати, 2010. – 160 с., [8] л. ил.: ил.

5. **Царенко, Н.А.** Перспективные сорта вишни войлочной для экологического испытания / Н. А. Царенко, В. П. Царенко // Инновационные направления развития сибирского садоводства: наследие академиков М.А. Лисавенко, И.П. Калининой: Сборник статей. – Барнаул : Концепт, 2018. – С. 310-316.

6. **Васильев, А.А.** Получение саженцев вишни сорта Ашинская с помощью зеленого черенкования / А. А. Васильев, В. Р. Галимов // Аграрный научный журнал. – 2022. – № 7. – С. 4-7. – DOI 10.28983/asj.y2022i7pp4-7.

7. **Васильев, А.А.** Сортоизучение вишни степной в Челябинской области / А.А. Васильев, Ф.М.О. Гасымов, В.Р. Галимов // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2020. – Т. 181. – №1. – С. 105-109.

8. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Орел: Изд-во ВНИИСПК, 1999. – 668 с.

9. **Глаз Н.В., Гасымов Ф.М.О., Уфимцева Л.В., Дергилева Т.Т.** и [др.]. Программа стратегического развития Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН на 2021-2030 годы. – Челябинск, 2021. – 92 с.

10. **Васильев, А.А.** Адаптивный потенциал вишни в Челябинской области / А. А. Васильев, Ф. М. Гасымов, В. Р. Галимов // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2021. – № 67(1). – С. 44-54. – DOI 10.30679/2219-5335-2021-1-67-44-54.

11. **Бученков, И.Э.** Сортоизучение вишни войлочной (*Cerasus tomentosa* Thub.) в почвенно-климатических условиях Пинского района / И. Э. Бученков, А. Г. Чернецкая // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. – 2013. – № 2. –

12. **Глаз Н.В., Уфимцева Л.В.** Вишня войлочная в хабаровском крае // Северная вишня. Сборник материалов III Всероссийского симпозиума косточковедов. НПО "Сад и огород". – Челябинск, 2015. – С. 175-178.